

**“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman**

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270569>

**SAN‘AT IDROKI KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING
KONSEPTUAL-METODIK MODEL**

Kadirova Zarina Abduxamidovna

KIUT Samarqand filiali

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi

kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda shaxsning badiiy madaniyatini san‘at terapiyasi texnologiyalari nuqtai nazaridan rivojlantirishning dolzarb masalasi ko‘rib chiqiladi. Unda an‘anaviy estetik ta‘limni musiqa terapiyasi va san‘at terapiyasi kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birlashtirgan pedagogik metodologik model taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy madaniyat, ta‘lim, kompetensiya, musiqa terapiyasi, badiiy-terapevtik texnologiyalar, san‘at idroki, boshlang‘ich ta‘lim, estetik tarbiya, tafakkur, pedagogika metodik model, pedagogik texnologiyalar, badiiy tafakkur.

Zamonaviy ta‘lim tizimida shaxsning har tomonlama rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, san‘at orqali estetik didni shakllantirish, go‘zallikni anglash va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Bunda o‘quvchilarning nafaqat bilim olish, balki ularni idrok etish, tahlil qilish va ijodiy qo‘llash kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, san‘at idroki kompetensiyasini shakllantirish pedagogikaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida san‘at orqali bolalarning estetik didi, tasavvuri va tafakkurini rivojlantirish muhim pedagogik masala sifatida qaraladi.

San'at idroki kompetensiyasining mohiyati. Badiiy idrok etish qobiliyatining mohiyati shaxsning san'at asarini shunchaki ko'rish yoki eshitish qobiliyatida emas, balki uning badiiy qiyofasini, muallifning niyatini va estetik qiymatini anglash, u bilan faol, hissiy va intellektual aloqada bo'lish qobiliyatida yotadi. Bu passiv mulohaza emas, balki tajriba, bilim va rivojlangan tasavvurni talab qiladigan murakkab talqin jarayonidir. San'at idroki kompetensiyasi - bu shaxsning badiiy asarlarni anglash, tahlil qilish, ulardan estetik zavq olish va o'z munosabatini bildira olish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya quyidagi komponentlardan tashkil topadi:

Kognitiv komponent – bu insonning ob'ekt, hodisa yoki o'ziga nisbatan ega bo'lgan bilimlari, g'oyalari, fikrlash jarayonlari va ma'lumotlarini o'z ichiga olgan psixika, jarayon yoki munosabatning kognitiv komponenti.

Emotsional komponent – estetik his-tuyg'ular va kechinmalar Estetik tuyg'ular va tajribalar kontekstidagi hissiy komponent insonning tabiat, san'at va hayotdagi go'zallik va xunuklikka sub'ektiv munosabatini ifodalaydi. Bu o'ziga xos ichki holatlar va tajribalar bilan birga keladigan chuqur hissiy idrok jarayonidir.

Faoliyat komponenti – Faoliyat komponenti - bu faoliyat yoki shaxsning dunyo bilan o'zaro ta'sirning intensivligi va yo'nalishini (ehtiyotlar, motivlar, maqsadlar, harakatlar) belgilaydigan tarkibiy qismi. Kognitiv (bilim), motivatsion (istaklar), hissiy (munosabat) va ixtiyoriy (harakat) komponentlar mavjud. Faoliyat shuningdek, tashabbuskorlik va vaziyatga bog'liqlik bilan tavsiflanadi, san'atni tahlil qilish va baholash ko'nikmalari.

Aksiologik komponent – bu voqelik, axborot yoki pedagogik jarayonlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar mezonida baholash, ma'naviy ahamiyatini anglash va shaxsiy munosabat shakllantirish jarayonidir. U ijtimoiy qadriyatlarni tushunish, motivatsion asoslarni belgilash va kasbiy yoki shaxsiy faoliyatda axloqiy mezonlarga amal qilishni o'z ichiga oladi.

Musiqqa – bu har ikkala shaxsga ham o'zlarini yaxshiroq tushunish va boshqa odamlar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi noyob insoniy ishdir. Bundan tashqari, musiqa jismoniy, psixologik va madaniy ta'sirlarning noyob

kombinatsiyasi ta'sirida yuzaga keladigan shaxsiy tajriba bo'lsa-da, u odamlarga o'xshash hissiy holatlarni tushunish va hech qanday til cheklovlarisiz muloqot qilish imkonini beruvchi keng ko'lamli hodisadir. Shuning uchun musiqa inson tajribasida to'liq ishtirok etish imkonini beruvchi, odamlarga o'zlarini to'liq va sog'lomroq bo'lishga yordam beradigan tabiiy vositadir. Odamlar musiqadan turli maqsadlar uchun turli yo'llar bilan foydalanadilar. Ayniqsa, bu shaxsning kundalik hayotdagi funkcionalligining pasayishi bilan bog'liq muammoni hal qilish jarayonining bir qismi bo'lganda va bu vaziyat mutaxassis musiqa terapevti tomonidan baholanganda va ma'lum bir qo'llanilishga asoslanganda, musiqa terapiyasi tushunchasi paydo bo'ladi. O'zgarish va rivojlanishning asosiy vositasi sifatida musiqa terapiyasi har doim mijoz bilan terapevtik munosabatlarni o'rnatish uchun mutaxassis musiqa terapevti tomonidan ongli ravishda amalga oshiriladigan baholash, rejalashtirish va qo'llashni o'z ichiga oladi.

Musiqa terapiyasining mohiyati. Musiqa terapiyasi - bu musiqa vositasida insonning ruhiy, emotsional va hatto jismoniy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan metoddir. U quyidagi vazifalarni bajaradi:

- stress va zo'riqishni kamaytiradi;
- diqqat va xotirani yaxshilaydi;
- emotsional muvozanatni tiklaydi;
- ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi;
- boshlang'ich ta'limda musiqa terapiyasi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning psixologik moslashuvini yengillashtiradi.

Badiiy-terapevtik texnologiyalar tushunchasi. Badiiy-terapevtik texnologiyalar – bu san'atning turli yo'nalishlari (rasm, musiqa, drama, raqs) orqali shaxsning ichki kechinmalarini ifodalash va ijobiy rivojlanishga erishishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Ularning asosiy turlari:

- art-terapiya (tasviriy san'at orqali);
- musiqa terapiyasi;
- drama terapiya;
- raqs va harakat terapiyasi;

Konseptual model asoslari. Tizim, soha yoki jarayonning mavhum tasviri asosiy ob'ektlarni, ularning xususiyatlarini va munosabatlarini amalga oshirishning texnik tafsilotlariga murojaat qilmasdan belgilaydi. Bu strukturani, asosiy ishlash tamoyillarini va axborot ehtiyojlarini tushunish uchun «xarita» vazifasini bajaradi, murakkablikni aniq tushunchalarga soddalashtiradi. Inson tafakkuri o'zining tabiatiga ko'ra, bir tomondan, undan mustaqil, u tomonidan aks ettirilgan moddiy dunyoni, ikkinchi tomondan esa og'zaki ifoda vositalarini nazarda tutadi. Tabiiy til fikrni yaratish funksiyasiga ega emas; u so'zlovchining fikrining tuzilishini ochib berish vositasi bo'lib, asosan ongni qayta tiklash kalitini beradi. Haqiqiy voqelik inson miyasida fikrlash jarayonida tilning moddiy shakllarida ifodalangan bu voqelik haqida to'plangan bilim sifatida aks etadi. Til odamlarga og'zaki shakllarning semantikasida tushuntiriladigan fikrlash shakllari bilan ishlash darajasiga o'tish imkonini beradi. Shuning uchun fikrlash nafaqat fikrlash shakllarida mavjud, balki bu fikrlash shakllarini tushuntiruvchi aniq og'zaki shakllarda ham amalga oshiriladi. Bizning fikrimizcha, bu jarayonni vositachilik qiluvchi komponentlardan biri bu tushunchadir.

Xulosa qilib aytganda, san'at insonning estetik, ma'naviy va ijodiy ehtiyojlarini ifodalasa, texnologiya ushbu ehtiyojlarni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, texnologiya rivoji san'atning shakli va mazmunini o'zgartirib, yangi yo'nalishlar va uslublarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatda bu ikki sohaning o'zaro hamkorligi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, STEAM va STARTS kabi tashabbuslar orqali san'at va texnologiyaning integratsiyasi innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim omilga aylanmoqda. Kelajakda ham san'at va texnologiya o'rtasidagi bu o'zaro ta'sir davom etadi va yangi bilimlar, g'oyalar hamda ijtimoiy o'zgarishlarga turtki bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, ushbu ikki yo'nalishni birgalikda rivojlantirish nafaqat madaniy, balki ilmiy va iqtisodiy taraqqiyot uchun ham muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bruscia, K. E. Defining Music Therapy. University Park: Barcelona Publishers. 2014.
2. Levitin, D. J. This Is Your Brain on Music. New York: Dutton. 2006.
3. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: Guilford Press. 2012.
4. Silverman, M. J. Music Therapy in Mental Health for Illness Management and Recovery. Oxford University Press. 2015.
5. GirãoL.M., Santos M.C. The historical relationship between artistic activities and technology development. – European Parliamentary Research Service, 2019.